

“O‘ZBEKISTON ILM -FANI TARAQQIYOTIDA XOTIN- QIZLARNING O‘RNI”

¹Saidova Xursanoy Rustamovna, ²Shodiyeva Gulbaxor Agzamovna

^{1,2}“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986835>

Annotatsiya. Mazkur maqolada mamlakatimizda ayollarning ilm-fan sohasidagi faoliyati, xotin-qizlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar, davlatimiz rahbari ayollarning jamiyatdagi o‘rni va roliga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo‘lishlari hamda sog‘lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, onalar va bolalar sog‘lig‘ini muhofaza qilish davlatimiz, jamiyatimizning doimiy e‘tiboridagi ustuvor vazifa ekaniga alohida e‘tibor qaratilib kelinayotganligi va ulardan ayollarning unumli foydalana olishga doir masalalar yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Xotin-qizlar, faoliyat, mutaxassis, malakali kadrlar, rezolyusiya, BMT Bosh Assambleyasi, ilm-fan, ta‘lim-tarbiya, sog‘liqni saqlash, madaniyat, san‘at, sanoat.

O‘zbekiston qadimiy ilm-fan va madaniyat o‘chog‘i bo‘lib, bu zaminda yetishib chiqqan olim va mutafakkirlar jahon ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo‘shganlar. Bugungi kunda ham mamlakat ilm-fanining taraqqiyotida xotin-qizlarning o‘rni tobora ortib bormoqda. Ularning ilmiy izlanishlari, innovatsion tadqiqotlari va jamiyat taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

O‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, ilm-fan sohasida gender tenglik tamoyillarini mustahkamlash va xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlashga katta e‘tibor qaratildi. Xotin-qizlar bugungi kunda fizika, kimyo, biologiya, tibbiyot, pedagogika, muhandislik, axborot texnologiyalari va boshqa ko‘plab yo‘nalishlarda yetakchi olimlar sifatida faoliyat yuritmoqdalar.

O‘zbekiston Fanlar akademiyasi, oliy o‘quv yurtlari va ilmiy tadqiqot institutlarida ko‘plab ayol olimlar faoliyat yuritib, fundamental va amaliy tadqiqotlar olib borishmoqda. Masalan, genetika va biotexnologiya sohasida xotin-qizlar inson salomatligi va qishloq xo‘jaligi rivojiga oid muhim izlanishlarni amalga oshirishmoqda.

So‘nggi 15 yil davomida mazkur masala bo‘yicha dunyo jamoatchiligi sezilarli yutuqlarga erishib kelmoqda. BMT o‘z rezolyusiyasida “Ilm-fan sohasidagi ayollar va qizlar xalqaro kuni”ni tashkil etish va nishonlashni nafaqat davlatlar va ularning hukumatlaridan, balki xalqaro tashkilotlar va fondlar, fuqarolik jamiyatlari tuzilmalari, ilm-fan vakillari, shuningdek, tadbirkorlardan ham so‘rab murojaat qiladi. Shuningdek, bizning mamlakatimizda ham ushbu kun barcha jabhada keng nishonlanadi. Barcha ta‘lim va ilmiy muassasalarda, mahallalarda va tashkilotlarda nishonlanadi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, xotin-qizlarimizning huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan barcha qonun hujjatlari xalqaro huquqiy me‘yorlarga asoslanadi.

Yurtimizda xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rni va mavqeini mustahkamlash borasida davlat ahamiyatiga molik tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda. Davlatimiz rahbari ayollarning

jamiyatdagi o‘rni va roliga yuqori baho berib, ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, xotin-qizlarimizning bilimdon, zamonaviy mutaxassis, malakali kasb egalari bo‘lishlari hamda sog‘lom va mustahkam oila qurishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, onalar va bolalar sog‘lig‘ini muhofaza qilish davlatimiz, jamiyatimizning doimiy e‘tiboridagi ustuvor vazifa ekaniga alohida e‘tibor qaratmoqda.

Mamlakatimizda xotin-qizlarning nafaqat kundalik turmushda, balki jamiyatimizda ham mavqei, nufuzi oshib bormoqda. Millatning o‘ziga xos ma‘naviyatini shakllantirish va yuksaltirishda shubhasiz, oilaning, oilada esa ayolning o‘rni va ta‘siri beqiyos. Chunki insonning eng sof va pokiza tuyg‘ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag‘rida va ona tarbiyasi bilan shakllanadi. Asosiy qism. Yurtimiz xotin-qizlarining jamiyatdagi o‘rni, ularning oilaga bo‘lgan munosabatlari, ijtimoiy hayotdagi roli g‘oyat muhim ahamiyatga egaligi bois ularning mavqei ham har jihatdan yuqori baholanmoqda.

Jahon hamjamiyati, nufuzli xalqaro tashkilotlar e‘tirofiga ko‘ra, O‘zbekiston ayollar uchun munosib muhit yaratgan mamlakatlar qatoriga kiritilmoqda. Bir so‘z bilan aytganda, yurtimizda azal-azaldan muhtarama ayollarga yuksak ehtirom ko‘rsatib kelinadi. Yangi O‘zbekistonni barpo etish yo‘lida fidokorona mehnatda aynan ayollarimizning alohida o‘rni borligi ko‘ngilda faxr tuyg‘usini yuksaltiradi. Bir haqiqat ayonki, har qanday xalqning ma‘naviy darajasini avvalo shu yurt ayollarining ma‘naviy saviyasi belgilaydi.

Ma‘lumki, bugungi kunda xotin-qizlarimiz orasida 10 ga yaqin akademik, oliy ta‘lim muassasalarining o‘zida 700 nafardan ziyod fan doktori, qariyb 3 ming nafar fan nomzodi borligi bilan albatta, barchamiz faxrlanamiz. Prezidentimiz o‘z nutqlarida olima ayollar xususida alohida to‘xtalib: “Men o‘zim shu sohadan chiqqanim uchun bu ishning naqadar qiyin va murakkab ekanini yaxshi bilaman. Shuning uchun ham oila tashvishlari va farzand tarbiyasini ilmiy tadqiqot bilan birga olib borayotgan, bu borada amaliy yutuq va natijalarga erishayotgan olima ayollarni shaxsan men chinakam matonat va jasorat sohibalari deb bilaman va yuksak qadrlayman” degan e‘tiroflari har birimizga juda katta g‘urur bag‘ishlaydi.

Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek, “haqiqatda ilm-fan bilan shug‘ullanish, ilmiy yangilik yaratish – bu igna bilan quduq qazish bilan barobardir”. Bu ishlarni tizimli ravishda tashkil qilish va muvofiqlashtirish maqsadida Oila va xotin-qizlar davlat qo‘mitasi huzurida “Olima ayollar jamiyati” tuzildi. Albatta, bu jamiyat mamlakatimizda va xorijda ilm-fan sohasida yuksak yutuqlarga erishayotgan olima ayollarimizni jipslashtirib, zahmatkash olimalarning mashaqqatli va sharaflil mehnatini munosib rag‘batlantirish, ular uchun har jihatdan qulay sharoit yaratish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi.

“Buyuk shaxsni buyuk ona tarbiyalaydi”, degan naql bor. Buyuk onalarni tarbiyalash esa yana o‘sha oila atalmish muqaddas dargohning muhitiga ko‘p jihatdan bog‘liqdir. Ona hurmat topgan oilada farzand ham oqil bo‘lib o‘sadi. Bolalikdan ayolga hurmatsizlik namunalari ko‘rib ulg‘aygan bola esa kelajakda o‘z oilasini xam mustahkam saqlay olmaydi. Oilasining sha‘ni va nomusini himoya qilishga qodir bo‘lmaydi. Shu bois farzand bu mas‘uliyatning nechog‘lik sharaf ekanini bolalikdanoq ko‘rib, tushunib yetishi kerak.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev Xalqaro xotin-qizlar bayramida “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda, Uchinchi Renessans bunyodkori bo‘lgan yosh avlodni tarbiyalashda sizlarga, sizlarning buyuk murabbiylik fazilatlarigizga tayanamiz”, degan e‘tiroflari har birimizga, har bir sohada faoliyat olib borayotgan olima ayollarga juda katta mas‘uliyat yuklaydi.

Shu o‘rinda aytib o‘tish lozimki, O‘zbekiston hukumati xotin-qizlarning ilmiy faoliyatga keng jalb etilishini qo‘llab-quvvatlash maqsadida quyidagi qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda:

1. **Davlat dasturlari va grantlar** – Ilmiy loyihalar va tadqiqotlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida turli davlat va xalqaro grant dasturlari ishlab chiqilgan.

2. **Ta‘lim va ilmiy izlanishlar uchun sharoit yaratish** – Oliy ta‘lim muassasalarida ayol professor-o‘qituvchilarning salmog‘i ortib bormoqda, ilmiy tadqiqot institutlarida xotin-qizlarga keng imkoniyatlar yaratilmoqda.

3. **Xotin-qizlar uchun maxsus mukofot va stipendiyalar** – Iqtidorli ayol olimlar uchun maxsus mukofot va stipendiyalar ta‘sis etilgan.

4. **Fan va innovatsiyalar sohasida xalqaro hamkorlikni rivojlantirish** – Xotin-qiz olimlarning xalqaro ilmiy konferensiyalar va grant dasturlarida ishtirok etishi rag‘batlantirilmoqda.

Mamlakatimiz ta‘lim muassasalarida Markaziy Osiyo xalqlarining o‘tmishini o‘rganish va unda ayollarning tutgan o‘rni, maqomi va albatta ma‘rifati darajasini aniqlash o‘sha davrning madaniyati va ma‘naviyati darajasini ham belgilashga zamin yaratadi. Shu o‘rinda, bugungi Markaziy Osiyo ayolining jahon miqyosida topayotgan shuhrati, ularning ilm sohasida, iqtisodiyot, ma‘naviy-ma‘rifiy sohada qilayotgan mehnatlari, yurt taraqqiyotiga qo‘shayotgan sezilarli hissalarini alohida ta‘kidlab, ayollarning o‘tmishda ham shunday ajdodlari borligini faxr va g‘urur to‘yg‘usiga aylantirish bugungi kun pedagoglari oldida turgan eng muhim vazifadir. Ayniqsa, qizlar tarbiyasi, nozik va o‘ta sinchkovlik bilan olib boriladigan tarbiyadir. Oilada ularga alohida e‘tibor hamda nazorat talab etiladi. Ta‘lim muassasalarida ularga sharqona va milliy tarbiya dars va mashg‘ulotlar davomida berib boriladi.

Yoshlarga ta‘lim-tarbiya berishda o‘tmishdagi ayol namoyondalarimiz va ular haqidagi m‘lumotlarni dars-mashg‘ulotlar davomida talabalarimiz ongiga singdirish muhimdir, ayniqsa, sukut saqlangan manbalar hamda hanuzgacha darslik va boshqa adabiyotlarimizda mukammal darajada yoritilmagan ma‘lumotlarni ularga yetkazib berish zamon talabidir. Shu talablarni inobatga olgan holda bugungi kunda ayollar ta‘lim-tarbiyasi masalasini dolzarb hisoblaydigan bo‘lsak, o‘tmishdagi ajdodlarimizning, ayniqsa xotin-qizlar ta‘limi taraqqiyotini o‘rganish, oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim-tarbiya jarayonini olib borishda xalqimizning milliy meroslaridan unumli foydalanish, buyuk ajdodlarimizning jahon miqyosidagi obro‘-e‘tiboridan faxrlanish tuyg‘usini shakllantirish bugungi kun pedagoglarining eng asosiy vazifasidir.

Kelajakda O‘zbekistonda ilm-fan sohasida xotin-qizlarning rolini yanada oshirish uchun quyidagi yo‘nalishlarga alohida e‘tibor qaratish lozim:

1. Ilm-fan va texnologiyalarda gender tengligini yanada mustahkamlash – Xotin-qizlarning ilmiy izlanishlarda faol ishtirok etishini rag‘batlantirish.

2. Ilmiy tadqiqotlar natijalarini amaliyotga joriy etish – Xotin-qizlar olib borgan ilmiy izlanishlarni real sektorga tatbiq etish orqali mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish.

3. Ilmiy kadrlar tayyorlash va yosh avlodni ilm-fanga jalb qilish – Maktab va universitetlarda ilm-fanga qiziquvchi qizlar uchun maxsus dasturlar ishlab chiqish.

4. Xalqaro hamkorlikni kengaytirish – Ayol olimlarning xalqaro ilmiy markazlar bilan hamkorlik qilishini rag‘batlantirish.

Xulosa o‘rnida aytish lozimki bugungi kunda O‘zbekistonda xotin-qizlarning ilm-fandagi roli yil sayin ortib bormoqda. Ularning fundamental va amaliy tadqiqotlari jamiyat taraqqiyotiga, texnologiyalar rivojiga hamda milliy iqtisodiyotning mustahkamlanishiga katta hissa

qo‘shmoqda. Davlat tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar va rag‘batlantirish mexanizmlari xotin-qizlarning ilmiy faoliyatini yanada rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelajakda ilm-fan sohasida xotin-qizlarning yetakchi o‘rinni egallashi nafaqat mamlakat taraqqiyoti, balki butun jahon ilm-fanining rivoji uchun muhim omil bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xalqaro xotin-qizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi. <https://president.uz/uz/lists/view/2417>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 18-modda (1-band), V bob, II bo‘lim. - T.: «O‘zbekiston», 2017. -9-b.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Xalqaro xotinqizlar kuniga bag‘ishlab o‘tkazilgan tantanali marosimdagi nutqi. // «Ma‘rifat» gazetasi, 2019 yil 8 mart.
5. Ziyaeva D.H. O‘zbekiston tarixida ayollarning ijtimoiy-siyosiy hayotda tutgan o‘rni. // «O‘zbekiston xotin-qizlari kecha va bugun» ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – T., 2002.
6. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. - T., 1992. 7.
7. Uraimova G. Ayol-siyosat sub’ekti. // «Falsafa va huquq» jurnali, 2005 yil,1-son.